

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 303.03

DOI: 10.5281/zenodo.3352107

ПРИНЦИП ПРИЧИННОСТИ В НЕКЛАССИЧЕСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ

THE PRINCIPLE OF CAUSALITY IN NON-CLASSICAL SOCIAL EPISTEMOLOGY

ТАЗАЯН АРАВАН БАБКЕНОВИЧ

*доктор философских наук, профессор,
Донской государственный технический университет*

TAZAYAN ARAVAN BABKENOVICH

*PhD in Philosophy, professor the Department of Philosophy,
Don State Technical University*

Современные социальные процессы обладают фундаментальной особенностью – определяющую роль в их формировании играют современные технологии. Общественная жизнь от современности, эпохи модернизма, переходит к постсовременности. Прерываются исторически сформировавшиеся рациональные способы общественного воспроизводства. Новые способы общественно-го воспроизводства предполагают новые теоретические средства их исследования, которые основаны на новых методологических правилах, стандартах и нормах рациональности. Осуществляется переход от классической рациональности к неклассической. Статья посвящена одному из важнейших аспектов неклассической социальной эпистемологии: теоретическому статусу принципов необходимости и случайности.

Modern social processes have a fundamental feature - modern technologies play a decisive role in their formation. Social life from modernity, the era of modernism, goes to postmodernity. Historically formed rational methods of social reproduction are interrupted. New ways of social reproduction suggest new theoretical means of their research, which are based on new methodological rules, standards and norms of rationality. There is a transition from classical rationality to non-classical. The article is devoted to one of the most important aspects of non-classical social epistemology: the theoretical status of the principles of necessity and chance.

Ключевые слова: *диахрония, синхрония, идеализированная модель, постмодернизм, критический рационализм, причинность.*

Key words: *diachronic, synchrony, idealized model, postmodernism, critical rationalism, causality.*

Неклассическая методология социального познания изменяет само видение общественных процессов во времени. Одним из важнейших методологических нововведений неклассической методологии является синхронический подход анализа социальных явлений. Переход от диахронического анализа к синхроническому анализу социальных процессов делает невозможным их описание в терминах общественного прогресса, ибо этот подход определяет иначе эпистемологический статус понятий причины и случая. Конечно, в повседневной жизни социальная среда, в которой мы осуществляем свою деятельность, предстает в нашем восприятии упорядоченным, а происходящие события ожидаемыми. Но эта предсказуемость поведения людей является следствием институционализации общественных отношений, а результатом предсказуемости поведения индивида. Экстериоризация, или объективация поведения людей посредством институтов является необходимым условием социальной активности индивида. В такой идеализированной модели социальные процессы можно рассматривать в терминах причинности.

Но, как мы отметили выше, в повседневной жизни индивидуальное поведение нередко является неожиданным, что порождает определенный класс случайных, «аномальных» событий. Когда класс случайных событий получает широкую социальную практику, тогда в общественном сознании происходят изменения – вера в случайность приобретает статус «закона». Социальная практика индивидов становится не релевантным классическим объяснительным теоретическим моделям. Таким образом фундаментальная концептуализация классической парадигмы трансформируется умозрительную, оторванную от жизни общества, в метафизическое описание исторически последовательного восхождения общества к некоей изначально заданной цели. Претензии теоретического социального знания на научность обязывает необходимую релевантность теоретиче-

ских моделей с реальной практикой поведения индивидов. Именно невыполнимость это требования, по сути, привело к отказу рассматривать социальные процессы в терминах причины и следствия? Теоретическое социальное знание сводится к описанию представлений индивидов, которыми они руководствуются в повседневной жизни, к их наличному знанию, то есть «теоретическое» знание освобождается от строгих логических норм и рационального оправдания. Классические стандарты научности ввиду их непродуктивности утрачивают исследовательскую значимость. Исследовательская теоретическая цель подвергается фундаментальной трансформации – она отказывается от объяснения социальных процессов и обретает форму повествования. Таковы, в частности, теоретические основания постмодернизма.

Вследствие вышеизложенного, кажется, позиция постмодернизма вполне обоснованной, но имеет свои изъяны, которые имеют нерациональный характер. Наша повседневная жизнь, кроме практических задач, решение которых ориентировано на социальную рациональность, неустранима привязана к моральным ценностям, не всегда согласующихся с рациональностью. К. Поппер указывал, что «ни логическая ориентация, ни опыт сами по себе не определяют выбор рационалистического подхода» [3, 262]. «Можно сказать, - продолжает он, - что рационалистический подход сначала должен быть принят и только после этого могут стать эффективными аргументы и опыт» [3, 262]. То есть кризис в создавшейся ситуации сопряжен с процедурой толкования рациональности, характером соотношения рациональности, как средства, и морального выбора в качестве цели.

При всей глубине и пронизательности критики рационализма постмодернизмом, их позиция в целом парализует человеческую надежду и содержит огромный разрушительный потенциал. Проблемы нравственности, кризиса ее оснований широко представлены творчестве Ф. М. Достоев-

ского. Осознание неопределенности оснований нравственности в процессе секуляризации общественной жизни, не стал у него поводом для иронии, как у постмодернистов. Убив в себе Бога, он находит новую опору нравственности – в ответственности перед детьми, которым уготовлено жить в невыбранном ими мире. В этом аспекте мир и его судьба предстают не в форме фарса, как в постмодернизме, а вселенской, общечеловеческой трагедией.

Другой подход в решении проблем стандартов научности в неклассической методологии представлен в концепции критического рационализма К. Поппера. Он разводит понятия причинности и детерминизма. Они имеют точки соприкосновения, оба понятия построены на идее зависимости между последовательностью событий. Зависимость следующих друг за другом событий решается по-разному. Логическое следование в формальных дисциплинах обычно предстает либо в дедуктивных логических исчислениях, либо в форме доказательства. В фактуальных дисциплинах, как в естествознании, так и социальных науках, в последовательности событий нет логических зависимостей в строгом значении. Поэтому социальные зависимости можно рассматривать в нестрогой интерпретации этой логической функции. Наблюдения социальных процессов в понимающей парадигме их систематизация в терминах причины и следствия ничего не дает, кроме конечного числа повторений. Поэтому следует перейти от предметного языка и тавтологий к метаязыку, на котором может быть сформулирован неформальный закон.

Причинность можно рассматривать как корреляцию между метаязыком и предметным языком. Эта уже область логической семантики. Данный подход открывает теоретическую возможность перехода от диахронической объяснительной концепции к синхронической, в нестрогой интерпретации: определенный класс социальных изменений может вызвать эволюцию в иных сферах социального взаимодействия. Эти зависимости могут выражать закон

случая. Исследование таких зависимостей может сделать возможным ограниченное вмешательство в процесс институционализации тех или иных способов социального взаимодействия. Освободив теоретические структуры от лапласовского детерминизма, у нас открывается возможность описания причинных зависимостей в терминах множественности причин.

Именно в этом понятийном контексте была осуществлена интерпретация статистических данных квантовой механики. В споре М. Бора с А. Эйнштейном по этому поводу, прав оказался первый. «Бог играет в кости», Концепция случайности более фундаментальна, нежели детерминизм. «Война», связанная по поводу введения в структуру теоретического языка случайности, адептами концепции детерминизма проиграна. Данное толкование причинности указывает на окончательный разрыв с классической объяснительной социальной парадигмой, сохраняя при этом претензии на научность описания. На смену объяснительной концептуализация приходит понимающая концептуализация.

Так понимающая концептуализация не испытывает никаких теоретических трудностей, описывая современную социальную онтологию. Как действующий индивид утрачивает историческую связь не только с предыдущими поколениями, но и с будущими : моральные максимы замещают политические идеологии, а сам он оказывается ограниченным рамками частных интересов. Жизнь общество перестает быть в истории, она фактически ограничивается контекстом «здесь-и-сейчас», декларируемые ценности утрачивают историческое измерение, они выступают неявной формой, выражающих частные интересы, преподносимых в качестве общественного блага. Нет ценностей, продуцирующих социальную солидарность, поэтому не может быть теории социального в классическом ее понимании. Общественный ландшафт колонизирован с одной стороны, деятельностью государства, которая подчинена задачам воспроизводства собственной власти, с другой стороны –

межличностными отношениями, преследующих свои частные интересы, индивидами. Политическое пространство заполнено партиями, программы которых написаны языком пророческих идеологий. В их проектах отсутствует корреляция с реальными социальными процессами. Все более проблематичным становится факт существования гражданского общества, независимо существующего от институциональных норм, установленных государством. Попытки реанимировать гражданскую активность в форме экологического движения, не получает широкой общественной поддержки, а в официальных средствах массовой информации оно представляется в качестве «социальной аномалии».

Происходит разделение регламентирующих нормы государственных институтов от интересов индивидов. Поэтому индивид должен научиться использовать или обходить нормы принуждения, чем их уважать. Из-за виртуальности политического пространства, государство все больше начинает участвовать в экономической жизни общества. Причем, не косвенно, посредством механизма налогообложения, а напрямую – участвует в оптимизации употребления ограниченных ресурсов, и предпринимает попытки контролировать зоны неопределенности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бор Н. Можно ли считать квантомеханическое описание физической реальности полным // Бор Н. Избр. науч. тр. В 2 т. М.: Наука, 1971. - Т. 2. – С. 187-198.
2. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Собр. соч. в 15 т. Ленинград: Наука, 1991. – Т. 9. – 693 с.
3. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. В 2 т. М.: Международ. фонд «Культурная инициатива»: «Феникс», 1992. – Т. 2 – 525с.
4. Эйнштейн А., Подольский Е., Розен Н. Можно ли считать квантомеханическое описание физической реальности полным? // А. Эйнштейн. Сб. науч. тр. В 4 т., М.: Наука, 1966. – Т. 3 – С. 604-611.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bor N. Mogno li schitat' kvantomehanicheskioe opisanie fizicheskoy real'nosti polnim // Bor N. Izbr. nach.tr. V 2 t. M.: Nauka, 1971. – T. 2. – S. 187 - 198
2. Dostoevsky F. M. Brat'j Karamazovy // Sobr. soch. V 15 t. Leningrat: Nauka, 1991. – T. 9. – 693 s.
3. Popper K. R. Otkritoe obshhestvo I ego vragy. V 2 t. M.: Mezhdunarod. fond «Kul'turnaj iniciativa»: «Fenix», 1992. – T. 2 – 525 s.
4. Ejnshtejn A., Podol'sky E., Rozen N. Mogno li schitat' kvantomehanicheskioe opisanie fizicheskoy real'nosti polnim? // A. Ejnshtejn. Sb. Nauch. tr. V 4 t. M.: Nauka, 1966. – T. 3 – S. 604 -611

© Газаян А.Б., 2019.